

A oração e seus termos (nem tão) essenciais: o que a gramática esconde quando apaga o sujeito

André William Alves de Assis

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21045318>

RESUMO

Este aborda a problemática do sujeito na gramática escolar, questionando a afirmação tradicional de que ele constitui termo essencial da oração. A partir de enunciados cotidianos em que o agente é omitido, como “Mataram cinco no morro” e “Demitiram 200 funcionários”, discute-se como a ausência, a indeterminação ou o apagamento do sujeito produzem efeitos de sentido relevantes. Fundamentado na gramática funcional de Neves e em pesquisas sobre o português brasileiro, especialmente as de Duarte, Avelar, Othero, Rosa e Souza, o texto evidencia que a realização ou não realização do sujeito não pode ser compreendida apenas como questão sintática, mas como fenômeno discursivo, textual e social. Ao problematizar categorias como sujeito oculto, indeterminado e oração sem sujeito, defende-se um ensino de Língua Portuguesa articulado ao uso real da língua, à responsabilidade enunciativa e às relações de poder. Conclui-se que a análise sintática deve ultrapassar a classificação mecânica e contribuir para a formação crítica dos estudantes.

Palavras-chave: *Sujeito; Gramática funcional; Análise linguística; Ensino; Língua Portuguesa; Apagamento discursivo*

Eu e você, e todo mundo que passou pela sala de aula aqui no Brasil, estudamos análise sintática. É bem provável, a depender da sua idade (há algum tempo isso era muito comum), você tenha decorado alguma frase parecida com: “o sujeito é um dos termos essenciais da oração”. Será?

Agora, pense com calma em enunciados que circulam todos os dias no noticiário, na rua, nas redes:

“Mataram cinco no morro esse fim de semana.” “Roubaram meu celular no ônibus.” “Estão

demitindo muita gente na empresa.” “Falou-se em cortes, mas ninguém explicou direito.”

Se o sujeito é “essencial”, como é que ele some assim, bem na frente dos nossos olhos (e ouvidos)?

É sobre essa aparente “incoerência” da gramática normativa, entre a gramática escolar e o funcionamento real da língua, que vamos conversar aqui, na chave que orienta o Nós na língua: olhar para a gramática a partir do uso, numa perspectiva funcionalista, dialogando com pesquisas recentes.

Quando a gramática escolar garante que “sempre tem sujeito”

A gramática normativa costuma organizar a análise da oração a partir de uma dupla: sujeito e predicado, termos considerados essenciais. O sujeito é definido como termo de que se afirma algo, aquele com que o verbo concorda, e é classificado como simples, composto, indeterminado, oculto etc.

Em um ponto, essa tradição é bem categórica: “Quando o verbo não se refere a uma pessoa determinada, ou por se desconhecer quem executa a ação, diz-se que o sujeito é indeterminado.” (inspirado na formulação de Cunha e Cintra). Você provavelmente também aprendeu duas “regrinhas de ouro” para encontrar esse tal sujeito indeterminado: verbo na 3ª pessoa do plural, sem referência clara a quem pratica a ação:

“Disseram que vai chover.” “Roubaram meu celular.”

verbo na 3ª pessoa do singular acompanhado do se:

“Vive-se bem aqui.” “Falou-se em reajuste.”

Além disso, a mesma gramática que afirma que o sujeito é “termo essencial” admite a existência de orações sem sujeito – com verbos impessoais como haver no sentido de “existir” (“Há vagas”), ou com verbos meteorológicos (“Choveu a noite inteira”).

Veja o quadro que se desenha:

o sujeito é termo essencial da oração; mas pode ser:

oculto (“Cheguei cedo” ! eu); indeterminado (“Roubaram meu carro”); ou simplesmente inexistente, nas chamadas orações sem sujeito (“Há pessoas na fila”, “Choveu muito ontem”).

Do ponto de vista da descrição normativa, isso “funciona” como a arrumação de gaveta: todo enunciado precisa ter um rótulo, então criam-se categorias que permitam encaixar cada caso. Do ponto de vista do uso, porém, essa arrumação começa a chiar. É aqui que entra a perspectiva funcionalista.

Um desvio de rota: da frase isolada ao enunciado em uso

A gramática funcional, nas palavras de Maria Helena de Moura Neves, “é uma gramática do uso – ela busca, essencialmente, verificar como se processa a comunicação em uma determinada

língua”. Ou seja: não se trata apenas de listar regras do sistema, mas de perguntar o tempo todo para que certas formas são usadas, em que tipos de texto, em que contextos, com quais efeitos. Quando Neves discute texto e gramática, ela chama atenção para o perigo de modelos que expulsam justamente o que mais revela a vitalidade da língua. Para ela, é preciso “rejeitar uma modelização que ignora zonas de imprecisão e/ou de oscilação, as verdadeiras testemunhas do equilíbrio instável que caracteriza a própria vida da língua”.

Nesse sentido, você vai ter que concordar comigo: aquilo que a gramática escolar tenta tratar como “exceção”, “caso especial”, “erro” ou “anomalia” é, muitas vezes, o próprio coração do funcionamento gramatical em uso. No campo específico do sujeito, a pesquisa funcionalista e variacionista sobre o português brasileiro tem mostrado, há décadas, que:

o português brasileiro vem mudando em relação ao chamado parâmetro do sujeito nulo – aquele que distingue línguas em que é comum omitir o sujeito pronominal (como o italiano, o espanhol, o português europeu) de línguas como o inglês ou o francês, em que o pronome geralmente precisa aparecer;

o português brasileiro foi se afastando do padrão “clássico” de língua de sujeito nulo, passando a ser descrito em muitos trabalhos como língua de sujeito nulo parcial, com alternância entre formas expressas e não expressas, condicionada por fatores discursivos, morfológicos e sociais.

Pesquisas como as de Duarte, Torres Morais, Neves, Avelar, Othero e outros mostram que a decisão de realizar ou não realizar o sujeito pronominal não é “um capricho” do falante, mas está ligada a:

recuperação de informação no contexto (de quem já se está falando?); manutenção ou mudança de tópico; marcação de contraste (“EU fiz, não ELE”); efeitos de polidez, atenuação, distanciamento, responsabilização ou apagamento do agente.

Em outras palavras, não dá para discutir presença/ausência do sujeito apenas olhando para a frase isolada. É preciso olhar para o texto, a interação, a situação social em que aquele enunciado circula.

“Mataram cinco no morro”: quando o sujeito some (e isso, como tudo na língua, não é neutro)

Voltemos ao nosso exemplo incômodo: “Mataram cinco no morro esse fim de semana.”. Se você estiver com a gramática escolar aberta, talvez diga: “verbo na 3ª pessoa do plural, sem sujeito expresso !’ sujeito indeterminado”. Fim de papo.

Mas, da perspectiva funcionalista, e também de uma leitura crítica do discurso, esse enunciado levanta pelo menos três perguntas desconfortáveis:

Quem é esse “eles” que não aparece? Por que esse alguém não aparece? Que efeitos esse apagamento produz na forma como enxergamos o acontecimento?

Textos da Linguística Descritiva e da Sociolinguística vêm mostrando que a indeterminação do sujeito não é apenas uma “falta de informação”, e sim uma estratégia, muitas vezes, de

apagamento da responsabilidade. Gisele de Oliveira Souza, por exemplo, discute como gramáticas e descrições tratam a indeterminação, mostrando divergências e lacunas entre descrição normativa e usos reais.

Outros trabalhos, como os de Gabriel de Ávila Othero sobre indeterminação do sujeito em português brasileiro, analisam diferentes estratégias pronominais (como usos genéricos de a gente, você, eles) e mostram que cada escolha constrói um tipo de agente mais ou menos visível, mais ou menos responsabilizável. Pense nestes pares:

“A polícia matou cinco pessoas no morro.” “A empresa demitiu 200 funcionários.” “A diretoria decidiu cortar bolsas.”

“Mataram cinco no morro.” “Demitiram 200 funcionários.” “Decidiram cortar bolsas.”

Nos três primeiros pares, o sujeito expresso aponta diretamente para um agente identificável (a polícia, a empresa, a diretoria). Já nos três seguintes, o uso da 3ª pessoa do plural sem sujeito lexical explícito deixa o agente num plano difuso, nebuloso: “alguém aí”. Parece fofoca, não é? Formalmente, a gramática diz: “É sujeito indeterminado.” Mas, discursivamente, a pergunta que fica para nós, no Nós na língua, é outra: Quem ganha quando o sujeito some do texto? Quem deixa de ser responsabilizado? Qual o efeito pretendido por essas escolhas?

Isso tem tudo a ver com aquilo que Neves chama de “zonas de imprecisão e de oscilação”, áreas em que forma e sentido estão em disputa, e em que a gramática escolar, às vezes, prefere colocar um rótulo pronto em vez de discutir o que está em jogo nos usos.

Sujeito nulo, sujeito “oculto”, sujeito indeterminado: muito além do rótulo

Você provavelmente já corrigiu ou fez exercícios em que a tarefa era “classificar o sujeito”. Ali apareciam rótulos como:

sujeito oculto (ou desinencial): “Cheguei cedo.” – sujeito: (eu). “Estamos exaustos.” – sujeito: (nós).
 sujeito indeterminado: “Falaram mal de você.”. “Precisa-se de atendentes.” oração sem sujeito: “Há muitas pessoas na sala.”. “Choveu a noite inteira.”.

Esse inventário, descritivamente, até ajuda a organizar alguns casos, mas ele não dá conta de toda a gama de estratégias que o português brasileiro usa hoje para: reduzir a saliência do agente (como em “Mataram cinco...”); espalhar a responsabilidade por um grupo difuso (“A gente anda muito intolerante”, “Você liga a TV e só vê tragédia”); ou generalizar uma experiência (“Eles falam que estudar não adianta”).

Pesquisas sobre o preenchimento e o apagamento do sujeito pronominal na fala, como as de Neves sobre o sujeito eu, ou de Nunes, Duarte, Othero e colaboradores, mostram que a escolha entre realizar ou não realizar o sujeito é sensível, por exemplo:

ao tipo de texto (narrativa, conversa informal, notícia, texto acadêmico); à continuidade ou não do tópico (se ainda estamos falando da mesma pessoa); ao grau de envolvimento do falante (marcar eu explicitamente pode reforçar responsabilidade, autoria, opinião); ao estilo e à variedade sociolinguística.

Repare ainda que o que a escola muitas vezes chama de “sujeito oculto”, como em “Fui ao mercado, comprei pão, voltei”, é, na verdade, um caso de sujeito nulo referencial: alguém que está claramente identificado no contexto, mas não precisa ser repetido a cada verbo, porque a morfologia verbal e a sequência textual dão conta de manter a referência.

Então, vejam leitores, uma coisa é o sujeito ser “indeterminado” (como nas estruturas que apagaram o agente de propósito), outra é o sujeito ser tão determinado que pode ser omitido sem risco de mal-entendido. A gramática escolar costuma pôr tudo isso sob o guarda-chuva da classificação de “forma de apresentação” do sujeito; a perspectiva funcionalista insiste em perguntar: qual é a função discursiva dessa omissão ou dessa realização?

“Os dois amigos mostraram um enorme conhecimento da língua”: língua em uso, antes da escola

Antonio Carlos de Castilho lembra, em um texto dirigido a estudantes de português, que dois jovens conversando na rua, muito antes de estudar gramática na escola, já revelam um domínio sofisticado da língua. Ele observa que, num pequeno trecho de conversa, “os dois amigos mostraram nesse papo um enorme conhecimento da língua portuguesa, que aprenderam em casa mesmo, antes de frequentar a escola”.

Esse “conhecimento” não é um pacote de nomes de termos da oração; é um saber de uso: saber quando omitir o sujeito, quando trazê-lo para frente da frase, quando reforçá-lo com pronome, quando deixá-lo implícito. Do ponto de vista funcionalista, o sujeito deixa de ser apenas “o termo com que o verbo concorda” para ser:

um ponto de vista (quem está em foco nesta cena?); um lugar de responsabilidade (quem responde pelo que é dito?); um recurso de organização informacional (o que vem como tema dado e o que entra como informação nova?).

Quando você muda o sujeito, muda o texto. Compare:

(1) “A polícia matou cinco jovens no morro.” (2) “Mataram cinco jovens no morro.” (3) “Cinco jovens morreram no morro.”

Nos três casos, a gramática consegue classificar sujeito, verbo, predicado, mas o efeito de sentido é completamente diferente: em (1), a polícia está explicitamente responsabilizada; em (2), o agente some, embora a forma verbal insinue um “eles” difuso; em (3), o foco recai sobre o acontecimento (morrer), sem menção a quem causou a morte.

É aqui que se instalam as “incoerências” da gramática escolar: ela ensina que o sujeito é “termo essencial”, mas muitas vezes ignora o fato de que a maior discussão não é se há sujeito, mas quem está autorizado a ocupar esse lugar no texto.

E na escola? Como conversar sobre tudo isso com os alunos?

Eu sempre tenho que trazer essa abordagem de sala de aula, porque conheço o meu público. Então, se você é professor ou professora de Língua Portuguesa, talvez esteja se perguntando: “Tá, e como eu levo isso para a sala de aula? Preciso abandonar os termos ‘sujeito oculto’,

‘indeterminado’, ‘oração sem sujeito?’” Na-na-ni-na-não (espero que você conheça essa expressão, rs)!

Não se trata, necessariamente, de jogar fora toda a nomenclatura, mas de recolocá-la em perspectiva. Pesquisas que tratam da indeterminação do sujeito como objeto de ensino mostram que é possível trabalhar com essas categorias normativas, desde que elas sejam ligadas a questões de texto e de uso, e não apresentadas como caixinhas vazias.

Algumas pistas de trabalho, na linha do Nós na língua:

Partir de textos reais, não de frases soltas. Pegue manchetes e trechos de notícias, postagens de redes, bilhetes, relatórios. Peça aos alunos que comparem: “Mataram cinco no morro” / “A polícia matou cinco no morro”. “Decidiram cortar bolsas” / “O governo decidiu cortar bolsas”. A pergunta não é “qual é o sujeito?”, mas: “Que diferença faz, para a responsabilidade, escrever de um jeito ou de outro?”

Discutir as estratégias de indeterminação.

A partir de estudos como os de Othero, Goulart, Souza e Rosa, mostre que a língua dispõe de várias formas de deixar o agente na penumbra: pronomes genéricos (a gente, você, eles), 3ª pessoa do plural sem sujeito lexical, verbo + se, entre outras. Pergunte aos alunos: “Em que situações vocês usam mais ‘a gente’, ‘você’, ‘eles’? Quando o ‘eu’ aparece mais?”

Conectar sujeito e organização do texto. Recuperando o que Neves discute sobre fluxo de informação, tópico e comentário, vale analisar como a escolha do sujeito ajuda a organizar o texto: quem aparece no início da frase? O que fica como pano de fundo?

Explorar as zonas de oscilação em vez de escondê-las. Em vez de tratar frases como “Mataram cinco no morro” como “apenas mais um caso de sujeito indeterminado”, que tal colocá-las no centro da discussão? “Se o sujeito é essencial, por que esse tipo de enunciado é tão frequente? O que ele mostra sobre nossa maneira de falar de violência, de política, de trabalho?”

Fechara essa conversa (para ninguém dizer que o sujeito sou eu): que sujeito a nossa gramática deixa de fora?

Quando Castilho convida o leitor a olhar para uma conversa cotidiana e perceber ali um “enorme conhecimento da língua portuguesa” anterior à escola, ele está nos dizendo, em outras palavras, que gramática é também memória de uso.

A perspectiva funcionalista, como sistematizada por Neves e tantos outros, insiste que: a língua é dinâmica, cheia de zonas de oscilação; as categorias não são blocos rígidos, mas áreas de maior ou menor prototipicidade; e que descrever a gramática é descrever, ao mesmo tempo, formas e funções, estrutura e interação.

Quando a gramática escolar afirma que o sujeito é “termo essencial”, mas ao mesmo tempo fala de sujeitos ocultos, indeterminados, inexistentes, ela está tentando dar conta, com uma caixinha relativamente estreita, de um jogo muito mais amplo. E nesse sentido, falha muito nas suas próprias definições.

Do ponto de vista do Nós na língua, talvez a pergunta que mais nos interessa deixar ecoando seja: Que sujeitos nossos textos têm apagado? E que leitura de mundo essa gramática do apagamento ajuda a construir? Quais efeitos esses apagamentos produzem e para quem costumam produzir?

Na próxima vez que você ouvir ou ler um “Mataram cinco no morro”, além de se indignar (com razão), o convite é este: antes de classificar o sujeito, pare um segundo e se pergunte quem ficou de fora da frase, e o que isso diz sobre nós, sobre nossas práticas de linguagem e sobre as formas de poder que atravessam os discursos.

Referências

AVELAR, Juanito. De verbo funcional a verbo substantivo: uma hipótese para o português brasileiro. *Letras de Hoje*, 2006.

CASTILHO, Ataliba T. de. O que se entende por língua. (material didático em linguística, s/d).

DUARTE, Maria Eugênia Lamoglia. Analyzing a parametric change in Brazilian Portuguese: a sociolinguistic investigation. In: BARBOSA, P. et al. (org.). *Studies on variation in Portuguese*. 2017.

NEVES, Maria Helena de Moura. *A gramática funcional*. São Paulo: Martins Fontes, 1997.

NEVES, Maria Helena de Moura. *Texto e gramática*. São Paulo: Contexto, 2006.

NEVES, Maria Helena de Moura. “A gramaticalização e a organização dos enunciados.” *Scripta*, v. 5, n. 9, 2001.

NEVES, Maria Helena de Moura et al. “A exclusividade desinencial e a realização do sujeito ‘eu’.” *Todas as Letras*, 2017.

OTHERO, Gabriel de Ávila. “A indeterminação do sujeito no português brasileiro: investigando algumas estratégias pronominais em orações finitas.” *Muitas Vozes*, 2020.

ROSA, Gabriela Luana Dias. “O sujeito indeterminado em sentenças finitas do português.” *Cadernos de Tradução*, 2024.

SOUZA, Gisele de Oliveira. “A indeterminação do sujeito na Linguística Descritiva.” *Id on Line – Revista de Psicologia*, 2019.

PARA CITAR ESTE TEXTO

ASSIS, André William Alves de. A oração e seus termos (nem tão) essenciais: o que a gramática esconde quando apaga o sujeito. **Nós na Língua**, v. 1, n. 1, p. 15-22, jul./dez. 2025. Disponível em: nosnalingua.com.br/artigo/01104197-1465-4acc-9197-4f4becfcce3. Acesso em: 29 jun. 2026. DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.21045318>. Licença CC BY 4.0.